

УДК

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИКУМ ПОЧВ И ВОДНЫХ СТОКОВ ОАО «ШАРГУН КЎМИР» СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Худойбердиева Сарвиноз Анвар кизи, ²Ахмедова Захро Рахматовна

¹Базовый докторант 1-курса Института микробиологии

²Институт микробиологии АН РУз д.б.н., профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832735>

Аннотация. В статье рассматривается изучение микробного сообщества, присутствующих в почвенных образцов, взятых из загрязненный участок углем на территориях шахты добычи угля. Описаны методы выделения микроорганизмов, обитающих в засоренных почвах и результаты анализов их идентификации. Изучена микрофлора почвы Шаргунского угольного разреза, позволяющий установить первичный микробиологический мониторинг в засоренных почвах.

Ключевые слова: Уголь, месторождения, шахта, почва, анализы, микроорганизмы, численность, идентификация.

Abstract: The article deals with the study of the microbial community present in soil samples taken from a coal-contaminated area in the territories of a coal mine. The methods for isolating microorganisms living in contaminated soils and the results of their identification analyses are described. The soil microflora of the Shargunsky coal opencast mine was studied, allowing for the establishment of primary microbiological monitoring in contaminated soils.

Key words: Coal, deposits, mine, soil, analysis, microorganisms, number, identification

Введение. Угольная промышленность является одной из основных отраслей энергетически топливной промышленности, включающий в себе процессы добычи угля (добыча, концентрация, брикетирования) и доставки его потребителям. Уголь добывают в 60 странах Мира, ежегодный объем которых составляет 5 млрд/тн угля.

Крупные месторождения бурого угля расположены в России, Казахстане, Польше, США, Китае и других странах. В результате чрезмерного использования угольных залежей и накопление их отходов сильно увеличивается загрязнение поверхности Земли. [1].

Объемы деградированных почв в Море исчисляется более 5,0 млн/га, которые является очень опасной из-за загрязнение ядовитыми - токсичными элементами, лидирующее место среди стран занимает Китай [1-3]. Среди загрязнителей из-за эмиссии загрязняющих веществ в результате метеорологических условий, ветряных и дождевых процессов и явлений угольные отвалы являются основными источниками загрязнения в первую очередь подземных водоносных горизонтов и поверхностных водных источников и объектов.

Выбросы вредных веществ увеличились на 12,5 %. Количество уловленных и обезвреженных вредных веществ сократилось на 55,4 %. Площадь нарушенных земель увеличилась на 154 %, а площадь рекультивированных сократилась на 42,0 % (рис. 1 и 2).

Объем накопленных отходов от добычи угля вырос на 30,0 % [5]. Загрязнения окружающей среды локального уровня со временем превращаются в региональные. Необходимо отметить, что на территории Российской Федерации зафиксировано 450 потенциально опасных субъектов (рис. 3).

Наряду с другими странам в Узбекистане выявлено более 20 угольных шахт и угольных бассейнов. Сегодня запасы угля в Узбекистане составляют 2 миллиарда тонн, из которых добывается 3,5 миллиона тонн угля в год. География угольной промышленности развита в Ташкентской (Ангренская) и Сурхандарьинской (Шаргунская и Байсунская) областях.

Одним из результатов воздействия угольной промышленности является изменение ландшафта, животного и растительного мира, а также почвенного микробиома. Биоремедиация с использованием различных микроорганизмов является эффективным методом, позволяющим восстановить поврежденные участки почвы. Доказано, что микроорганизмы, выделенные из угольных отвалов, обладают устойчивостью к тяжелым металлам и полициклическим ароматическим углеводородам, а также способностью к их утилизации. Бактерии рода *Bacillus*, а также штамм *Pseudomonas aeruginosa* способны деградировать нефтяные загрязнители. Микроорганизмы видов *Enterobacter* и *Klebsiella* оказались устойчивы к меди, железу, свинцу и марганцу. Бактерии родов *Bacillus*, *Arthrobacter*, *Pseudoarthrobacter* и *Sinomonas* показали устойчивость к никелю, мышьяку и хromу. Арбускулярные микоризные грибы увеличивают активность почвенных ферментов, повышая плодородность почв и разлагая различные органические соединения.

Объекты исследования:

Было изучено почвенное микробное сообщество (качественные и количественные показатели микроорганизмов) в образцах почвы в угольной шахте №6, относящиеся «Шаргун кумир» в радиусе 50 метров из различных местах.

Исследование химических свойств показало высокую засоленность образцов почвы (0-5, 5-15, 15-30, 30-60 см). Количество хлоридных, сульфатных, фосфатных и карбонатных солей в почве отличается друг от друга. Например, в верхних слоях почвы, 0-5 см и 5-15 см, больше всего карбонатных и хлоридных солей, меньше сульфатов и фосфатов (карбонатно-хлоридный тип засоления). В горизонтах 15-30 см и 30-60 см обнаружено больше фосфоритных солей, силикатов и кальцитов (тип засоления - фосфорно-силикатный), рН почвы высокий и выше 8,9. [4] В данной статье изучено микробиологическое состояние почвы и воды на руднике ОАО «Шаргун Кўмир» Сараозийском района Сурхандарьинской области. Учитывая, что в 1 грамме неповрежденной почвы должно содержаться более 3 миллионов микроорганизмов, изучено количество почвенной микрофлоры вокруг угольной шахты. Сначала они отправились на рудник ОАО «Шаргун Кўмир», расположенный в Сараозийском районе Сурхандарьинской области, для сбора проб для исследовательских работ. Пробы почвы и воды были отобраны с участка добычи в установленном порядке. Полученные образцы были доставлены в лабораторию и образцы почвы были разбавлены соответствующими методами. Для этого отмеряют 1 г каждого образца почвы. Измеренные почвы промывают стерилизованной водой в заранее приготовленных пробирках, то есть к 9 мл воды добавляют 1 г почвы, после перемешивания и растворения отбирают из нее 1 мл

и добавляют к 9 мл воды. пробирку, промывку прекращали при добавлении воды в пробирку 5. Для идентификации микроорганизмов почвы, приготовленные суспензии почвы, разбавляли в 2 и в 5 –раза, далее, высевали на агаризованные среды Чапека и мясо-пептонный бульон (МПА).

Через каждые 24 часа наблюдали за появлением роста микроорганизмов, содержащиеся в образцах воды и почвы, взятые из загрязненных участков производства “Шаргун кумир”. Через 3 дня после появления колони микроорганизмов, подсчитывали количество колоний на каждой чашке (табл.1.).

После этого из каждой чашки отбирали гомогенные колонии и каждые из них в отдельности пересевали в агаризованне питательные среды, приготовленные согласно общепринятым методами микробиологии: бактерии на МПА, грибы –среда Чапека.

Было установлено, что в составе почвы, взятой с глубины 5 см у подножия горы при входа в угольной шахты составляет : 575×10^5 , глубины 30 см численность их составила 387×10^5 , тогда как почва взятая из 5,0 см поверхности угольной дороги, расположенной в 50 м от шахты составила 553×10^5

Табл. 1. Результаты по изучению количество микроорганизмов, выжившие в составе загрязненных почвенных образцах.

Наименование образцов почвы	Микроскопический вид обнаруженных колоний	Общая число (N) микроорганизмов, КОЕ/г почвы
Почва, взятая с глубины 5 см у подножия горы при входа в угольной шахты: *		N= 575×10^5
Почва, взятая с глубины 30 см у подножия горы при входа в угольной шахты:		N = 387×10^5
Проба грунта из 5,0 см uke,bys? Дрznfz поверхности угольной дороги, расположенной в 50 м от шахты:		N = 553×10^5 .

Проба почвы с глубины 5 см от дороги транспортировки угля, в 50 м от шахты:		N = 317x10 ⁵ .
Почва из отвала угольных отходов (глубины 30 см) в расстоянии 100 м от угольной шахты:		N = 504x10 ⁵ .

*Примечание: Общее число изолятов, выделенных из засоренных почв.

Было установлено, что в составе почвы, взятой с глубины 5 см у подножия горы при входе в угольной шахты составляет : **575x10⁵** , глубины 30 см численность их составила **387x 10⁵**, тогда как почва взятая из 5,0 см поверхности угольной дороги, расположенной в 50 м от шахты составила **553x10⁵**. почва, с глубины с глубины 5 см от дороги транспортировки угля в 50 м расстоянии от шахты было **317x10⁵**, проба почвы, взятая из отвала угольных отходов из глубины 30 см в расстоянии 100 м от угольной шахты составила **504x10⁵**.

Изучение микробного пейзажа и их численности показало, что наиболее богатой микрофлорой отличались почвы (с глубины 5,0 см) у подножия горы при входе угольной шахты, затем почва угольной дороги в 50 м расстоянии и образец почвы, далее образцы почвы, взятая из глубины 30 см в расстоянии 100 метров от угольной шахты.

Таким образом, несмотря на засухи, регулярное засорение почвы остатками и дисперсных частиц угля в изучаемых почвах было обнаружено достаточное количество колоний микроорганизмов с достаточной численностью.

Продолжается исследование по идентификации и изучение свойств обнаруженных микроорганизмов.

ЛИТЕРАТУРА

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ko'mir_sanoati
2. Sharipov Xamroz Tolib o'g'li, Xurramov Asliddin Karim o'g'li. Sharg'un ko'mir koni istiqbollari. Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 3 | SPECIAL ISSUE 3 | 2024
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Влияние_угля_на_здоровье_и_окружающую_среду

4. *Агрoхимический и микробиологический состав почвы в отвалах добычи угля в производственном объекте АО «Шаргун кумир» (Узбекистан) Худайбердиева С.А., Абдуллаева Ю. А., Ахмедова З.Р.*
5. *Akimbekov, N.S.; Digel, I.; Tastambek, K.T.; Marat, A.K.; Turaliyeva, M.A.; Kaiyrmanova, G.K. Biotechnology of Microorganisms from Coal Environments: From Environmental Remediation to Energy Production. Biology 2022, 11, 1306. <https://doi.org/10.3390/biology11091306>*
6. *Gupta, R.K., Deobald, L.A. & Crawford, D.L. Depolymerization and chemical modification of lignite coal by Pseudomonas cepacia strain DLC-07. Appl Biochem Biotechnol 24, 899–911 (1990). <https://doi.org/10.1007/BF02920303>*
7. *Ahmed, A., Sharma, A. Fungal Solubilisation and Subsequent Microbial Methanation of Coal Processing Wastes. Appl Biochem Biotechnol 193, 3970–3982 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12010-021-03681-y>*